

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Tillabayeva Zilola

mustaqil izlanuvchi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institui

Samarqand, O'zbekiston

tillabayeva87@bk.ru

SAMARQAND VILOYATI QARLUQ SHEVALARI VA O'ZBEK ADABIYOTI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Samarqand viloyati qarluq shevalariga doir birliklarning o'zbek adabiyotidagi talqiniga to'xtalib o'tilgan. O'tgan asrning boshlarida yurtimiz ozodligi, millatimizning ma'rifati, taraqqiyoti uchun kurashgan ilg'or jadidlar safida Mahmudxo'ja Behbudiy, Hoji Muin, Abdulla Qodiriy kabi ziyolilar ham muhim o'rin tutishadi. Tabiiyki, ular yozgan maqolalar, pyesalar, romanlarda aynan XX asr Samarqand viloyati qarluq shevalariga doir lug'aviy birliklarning o'sha davrdagi holati, o'zbek adabiy tiliga mansub so'zlarning qanday talaffuz qilinishi, aynan mazkur hudud shevalarida qo'llanilgan iboralarni aniqlash fan rivoji uchun muhim o'rin tutadi. Maqolada dialektizmlarning adabiy til va shevadagi ma'nolari qiyoslanib, misollar yordamida sharhlab berilgan. Mavzu yuzasidan ilmiy, asosli mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Samarqand viloyati qarluq shevalari, o'zbek adabiyoti, XX asr, o'zbek adabiy tili, Hoji Muin, Mahmudxo'ja Behbudiy, Nusrat Rahmat, Orif Gulxaniy, Olim Orifiy, Abdulla Qodiriy, dialektizmlar.

Tillabaeva Zilola

researcher

Doctor of Philosophy (PhD) in Philology

Uzbek-Finnish Pedagogical Institute

Samarkand, Uzbekiston

tillabayeva87@bk.ru

KARLUK DIALECTS OF SAMARKAND REGION AND UZBEK LITERATURE

ABSTRACT

This article focuses on the interpretation of units related to the Karluk dialects of the Samarkand region in Jadid literature. At the beginning of the last century, among the progressive Jadids who fought for the freedom of our country, the enlightenment and development of our nation, intellectuals such as Mahmudkhodja Behbudiy, Haji Muin, and Abdulla Qodiriy also occupy an important place. Naturally, in the articles, plays, and novels they wrote, the state of lexical units in the Samarkand region's Karluk dialects of the 20th century, the pronunciation of words belonging to the Uzbek literary language, and the identification of expressions used in the dialects of this region play an important role in the development of science. The meanings of dialectisms in the literary language and dialect are compared and commented on using examples. Scientific, well-founded comments are presented on the topic.

Keywords: Karluk dialects of the Samarkand region, Jadid literature, 20th century, uzbek literary language, Haji Muin, Mahmudkhodja Behbudiy, Nusrat Rahmat, Orif Gulkhanliy, Olim Orifiy, Abdulla Qodiriy, dialectisms.

Тиллабаева Зилола

исследователь

Доктор философии (PhD) по филологическим наукам

Узбекско-Финский педагогический институт

Самарканд, Узбекистан

tillabayeva87@bk.ru

КАРЛУКСКИЕ ДИАЛЕКТЫ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ И УЗБЕКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается интерпретация единиц, относящихся к карлукским диалектам Самаркандской области, в современной литературе. Такие интеллектуалы, как Махмудходжа Бехбудий, Хаджи Муин, Абдулла Кадыри также занимают важное место среди

прогрессивных деятелей, боровшихся за свободу нашей страны, просвещение и развитие нашей нации в начале прошлого века. Естественно, что написанные ими статьи, пьесы и романы, особенно состояние лексических единиц в карлукских говорах Самаркандской области в XX веке, произношение слов, принадлежащих узбекскому литературному языку, и выявление выражений, используемых в говорах этого региона, играют важную роль в развитии науки. Сравниваются и поясняются на примерах значения диалектизмов в литературном языке и диалекте. По данной теме представлены научные, обоснованные мнения.

Ключевые слова: карлукские говоры Самаркандской области, джадидская литература, XX век, узбекский литературный язык, Хаджи Муин, Махмудходжа Бехбудий, Нусрат Рахмат, Ориф Гулханий, Олим Орифий, Абдулла Кадырий, диалектизмы.

O'tgan asrning boshlarida yurtimiz ozodligi, millatimizning ma'rifati taraqqiyoti uchun kurashgan ilg'or jadidlar safida samarqandlik Behbudiy va Hoji Muin kabi ziyolilar ham muhim o'rin tutishadi. Tabiiyki, ular yozgan maqolalar, pyesalarda aynan XX asr Samarqand viloyati qarluq shevalarining o'sha davrdagi holati, o'zbek adabiy tiliga mansub so'zlarning qanday talaffuz qilinishi, aynan mazkur hudud shevalarida qo'llanilgan iboralarni aniqlash imkoni borligi uchun ham ularning asarlari tilini tadqiq qilishga ham harakat qildik:

Bularning o'rtasida kunda necha qatla *milla uzush*, yoqa yirtish ham voqe' bo'lib turadir [1, B.169]. Milla so'zi tojik tili shevalarida soch ma'nosini anglatib, uzish fe'li bilan birga qo'llanilib, bir-biri bilan qattiq urishish mazmunidagi iboraning shakllanganligini kuzatish mumkin.

Shunday bo'lmag'onda ikkovidan biri albatta *sil* o'ladir [1, B.170] gapidagi sil bo'lmoq ko'chma mazmunga ega bo'lib, kishining qattiq siqilish holatini ifodalaydi.

Ha *zog'novud, jido qattig'* ekan [1, B.182] gapida jido qattig' birligi orqali o'ta xasis, baxil kishilar nazarda tutilgan.

Domulla boy va Toshmurodg'a *badbinona boqib*, boshini solar [2, B.41] gapida badbinona boqmoq birligi yoqtirmay nazar tashlamoq mazmunida qo'llangan.

Bir oz *shamol yebmanmi? ...timoq* bo'lubman [1, B.197]. Bu yerda shamol yemoq frazeologik birligi ko'pincha nafas yo'li kasalliklari: tumov, bronxit, zotiljam, gripp deb ataluvchi kasallik mazmunida ishlatilgan.

Dardi kampir-g'o'za deganday...(har kimning o'ziga yarasha muddaosi borligi aytilmoqda.) [1, B.173]...mening dardim *suvga tegmagan gaplarni* topib hangoma qilish emasmi? [1, B.173] gapida suvga tegmagan gaplar iborasi adabiy tildagi tesha tegmagan gaplar frazeologik birligining shevadagi ma'nodoshi hisoblanadi.

Bu holni ko'rgach, birdan *ziyonim tutdi* [1, B.174]. Ziyonim tutdi turg'un birligi kishilarning xafa bo'lmoqligi, jahli chiqishi kabi ruhiy holatlarini ifodalaydi.

...*burningizni tutib o'tishga* majbur bo'lasiz [1, B.179] gapidagi burunni tutib o'tish birligi noxush hiddan qo'li bilan og'iz-burnini to'sib o'tmoqlik holatini izohlaydi.

...o'g'lungni o'qutmaysan deb juda *jonimni oldi* [2, B.43]. *Jonni olmoq* iborasi xalq tilida qistovga olish mazmuniga ega.

Hoji Muin dramalarida erkaklar gender nutqiga xos vulgarizmlardan unumli foydalanganligini kuzatish mumkin: *Go'r-bago'r ketkur* ota-bobolarimizdan shu tariqada bizga meros bo'lib keldi [1, B.169]. *Esing boshingdan qolsun* [1, B.186]. *Arvoh urgurlar. Ey sadqai odam bo'l* [1, B.187].

Shuningdek, *qosh tuzataman deb ko'zni chiqaradilar* (qosh qo'yaman deb ko'zni chiqarmoq iborasining Samarqand shahri qarluq lahjasida qo'llaniluvchi varianti) [1, B.169]. *Ustozning shalloqi doru* derlar (ustozning turtkisi foydali degan mazmunga ega) [1, B.189] kabi maqollarni uchratish mumkin.

Samarqandlik jurnalist, publitist, yozuvchi Nusrat Rahmat qalamiga mansub asarlari ustida ish olib borganimizda uning kitoblarida aynan biz tadqiq qilayotgan hududning Samarqand viloyati qarluq shevalariga mansub so'zlarni uchratdik. Mazkur lug'aviy birliklarni o'zbek adabiy tiliga mansub so'zlar bilan chog'ishtirib, tahlil qildik.

Adibning "Moskovdan maktub" deb nomlangan xati orqali aynan samarqandlik kishining ikki xil shevani aralashtirib, voqeani bayon qilganligining guvohi bo'lish mumkin. Xususan, *murchaga ozor yetkazmaslar* [3, B.284] gapida kalkalash yo'li bilan hosil qilingan frazeologik birlik bo'lib, beozor, ech kimga ziyon yetkazmaydigan ijobiy xususiyatli kishi nazarda tutilgan. ...o'zimni bir *kunjakka olurman* [3, B.284] iborasi ham tojik tili elementining qo'shiluvidan hosil qilingan bo'lib, betaraf bo'lmoq mazmunida qo'llangan.

...bu *alvastisurob* shundoqam *xurrakkash* [3, B.286] gapida alvasti so'zi tarkibida alvastisifat ma'nosidagi dialektal so'z keltirilgan bo'lsa, ushbu gap oxiridagi xurrakkash chiqmoq iborasi xurrak tortmoq iborasining Samarqand viloyati qarluq shevalaridagi dialektal varinatsiya sanaladi. ...*shabi daroz* kaminaga ozor yetkazding [3, B.286]da izofali birikma ko'rinishidagi ibora uzun kecha mazmuniga ega. O'zi *sarluch* [3, B.288]da boshyalang ma'nosidagi dialektal lug'aviy birlik keltirilgan bo'lsa, bedavo *serjog'* boz *safsata sotmoqqa* kirishdi [3, B.290] sergap kishi mazmuniga ega dialektal so'z, shuningdek, *safsata sotmoq*, ya'ni bekorchi so'zlarni gapirmoq mazmunidagi iboradan unumli foydalanilgan.

Samarqand adabiy muhitining noyob xususiyati bo'lmish zullisonaynlik xususiyatini egallagan ijodkorlar orasida ota-o'g'il Orif Gulxaniy va Olim Orifiylar o'ziga xos o'rin egallaydi. Ularning she'rlari o'zining soddaligi, samimiyligi, jonli xalq tiliga yaqinligi bilan diqqatimizni tortdi. Shu sabab

ularning ijodlaridagi aynan Samarqand viloyati qarluq shevalariga xos iboralarni topib, mazkur turg'un birliklarni tahlil qilishga harakat qilamiz:

Otashkalom adibdursan,
Zarifu nuktadon Ayniy [4, B.10].

Otashkalom so'zi fors-tojikcha so'z bo'lib, mazkur o'rinda ko'chma ma'noda qo'llanilib, bunda dilni yondiradigan, o'rtaydigan ijodkor ekanligiga ishora qilinmoqda. Zarifu nuktadon izofali birikma bo'lib, zarif- dono, ziyrak, nuktadon esa o'tkir donolik bilan so'z ayta oladigan kishi mazmuniga ega bo'lib yaxlitlikda shoir Ayniyning o'ta donolik, ziyraklik bilan ijod qiluvchi adib ekanligini ta'riflayapti.

Mendin ey *nozofarin*, or aylama,

Dam-badam ko'zimni *xunbor aylama* [4, B.11] baytida nozofarin qo'shma so'z bo'lib, noz-u karashmalariga tasanno degan ma'noda qo'llangan bo'lsa, xunbor qonli yosh yog'diruvchi, qon yig'lovchi, achchiq yig'lovchi kabi ma'nolarga ega [5, B.431].

Raqibi ro'siyoh nohaq *mani sango choqar bo'lsa*,

Ko'zing haqqi, alarning so'ziga hech ishtiyoq [4, B.13] . Mazkur baytda *mani sango choqmoq frazeologik birligi* chaqimchilik qilmoq, gap tashimoq, g'iybat qilmoq mazmunidagi omonim iboraning aynan shevadagi shakli hisoblanadi.

Ko'chayu bozorni anbar atri to'ldirdi magar,

Shona qildi zulfini zulfi parishonim manim [4, B.15] .

Ushbu misradagi shona qildi lug'aviy birligi yarim kalka usuli bilan yuzaga kelgan so'z bo'lib, o'zini tartibga keltirmoq, o'ziga oro bermoq mazmuniga ega iboraning shevadagi ma'nodoshi hisoblanadi.

Shahrimizning har daraxtin mevasi boldin shirin,

Mevazor sayriga kelgin *shakariston istasang* [4, B.237] misrasidagi shakariston istamoq iborasi kam ishlatiladigan turg'un birikma bo'lib, shirinlik istamoq ma'nosiga anglashilib turibdi.

Biz Samarqand viloyati qarluq shevalarini tadqiq qilish jarayonida shu yerdagi "Toshkandi" mahallasining aholisi nutqi bilan "O'tkan kunlar" asarida qo'llanilgan ayrim so'z va iboralar o'rtasida ajib mushtaraklik borligini payqadik. Zotan, Samarqand shahridagi ushbu mahallada qadimdan asli kelib chiqishlari Toshkentdan bo'lgan aholi istiqomat qilishgan va toshkandi o'zbek tilida toshkentlik degan ma'noni bildiradi. Jizzax shahrida xuddi shunday mahalla bo'lib, "Toshkentlik" deb nomlanadi. Mazkur mahallada hozirgacha ayrim tadbirlar xabari o'zbek tilida e'lon qilinadi. Masalan, "Janozaga chiqinglaro", "To'yga marhamat", "Talbonga o'tingizlaro" va hokazolar.

Qariyalarning aytishlaricha, o'tgan asrning 60-yillari oxirigacha mahalla ahli Toshkentdagi qarindoshlari bilan bordi-keldi qilib turishgan. Abdulla Qodiriy ham Samarqandga kelganda, "Toshkandi" mahallasiga, albatta, kirib o'tishga harakat qilgan. Mahalla choyxonasidagi quyosh soatini Qosim Toshkandiy degan usta qurganligi haqidagi lavha hozirgacha saqlanib turibdi. Quyosh soati mahalla masjidida yonida bo'lib, namoz vaqtlari quyosh soyasining

yerga tushishiga qarab belgilangan. Mashhur raqqosa Dilafrō'z Jabborova, aktrisa Ra'no Shodiyevalar ham "Toshkandi" mahallasida voyaga yetishgan.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, boshqa tillardan ma'lum bir tilga so'zlarning kirib kelishi tabiiy hol sanaladi. Bu borada atoqli adib Abdulla Qodiriy haqli ta'kidlaganidek, "hamma tillar ham qo'shni tillardan "qarz" oladi. Busuz iloji yo'q. Agar asar o'z tilida yozilsa, shirasiz quruq chiqadi. Yozuvchi o'z xalqi tilini, folklorini qunt bilan o'rganishi shart va bir necha tillarni, ayniqsa, yaqin tillarni bilishi fazilat. Shundagina til boyiydi, asar jonlanadi" [6, B.72].

Xususan, A.Qodiriy asarlarida Samarqand viloyati qarluq shevalariga xos o'zbekcha, forscha-tojikcha so'z va iboralar o'zni bilan ishlatilgan, bu o'z navbatida romanning jozibadorligini oshirgan. Misollarga murojaat qilsak:

Saroyning to'rida boshqalarg'a qarag'anda ko'rkamrak bir hujra, anovi hujralarga kiygiz to'shalgani holda bu hujrada qip-qizil gilam, *uttalarda* bo'z ko'rpalar ko'rilgan bo'lsa, munda ipak va adras ko'rpalar, narigilarda qora charog' sasig'anda, bu hujrada sham' yonadir, o'zga hujralarda *yengil tabiatlik*, *serchaqchaq* kishilar bo'lg'anida bu hujraning egasi boshqacha yaratilishda [7, B.6].

Utta so'zi shevada o'sha joyda, u yerda degan ma'nolarda qo'llansa, *serchaqchaq* so'zi, *yengil tabiatlik* iborasi hayotdan mamnun, doimo xursand bo'lib yuradigan kishilarga nisbatan qo'llanilib, xushchaqchaq so'zining morfologik varianti hisoblanadi, lekin o'zbek tilining izohli lug'at (O'TIL)ida uchramaydi.

...vaqtsiz kelib sizni *tinchsizladik* [7, B.7].

Adabiy tilda juda kam qo'llanilib, Samarqand viloyati qarluq shevalarida ko'proq uchrab turadi va tashvishga solmoq, bezovta qilmoq mazmunini anglatadi.

Mazmuni *is tekkan* ekan [7, B.8]. Ushbu ibora shevada birozgina holsizlik, o'zini behol sezish holatlari ma'nosida ishlatiladi.

Homid nonni shinniga *bulg'ar ekan* so'radi [7, B.10]. *Bulg'amoq* fe'li O'TILda biror narsani iflos, kir narsaga belamoq yoki badnom qilmoq ma'nolarida qo'llanilishi yozilgan. Xalq tilida va asarda esa *nonni botirmoq* ma'nosida ishlatilgan.

-Yurgan daryo, o'lturgan *bo'ryo* emish [7, B.18]. *Bo'yra* asli forscha so'z bo'lib, tozalangan qamish cho'pidan to'qilgan to'shamani ifodalaydi. Shevada esa *bo'ryo* ko'rinishida fonetik o'zgarishlarga uchrab, talaffuz qilinadi.

Ilgariroq men ularning *gapiga bovar qilmay* yursam, so'ng'idan to'g'ri so'zni aytkanlarini bildim [7, B.18]. Ushbu ibora ishonmaslik ma'nosini bildirib, Samarqand shahri qarluq lahjasida esa asardagi ko'rinishda ko'proq uchraydi.

Istiqbol qayg'usi tushiga ham kirmagan bu Turkiston otalari Otabekning *daruni dildan chiqarib* aytkan gaplaridan hissasiz qolmadilar [7, B.19]. Bu ibora O'TILda uchramaydi, romanda va shevada chin ko'ngildan, ich-ichidan degan ma'nolarni bildiradi.

...qo'y kabi *yovvosh Toshkand* hokimi Salimsoqbekni o'ldirib, o'rniga Azizbekdek zolimni belguladi. Toshkent toponimi samarqandliklar tilida aynan Toshkand ko'rinishida uchrasa, sho'xlik qilmaydigan, tinch yoki jim yuradigan beozor kishilar sifati bo'lmish *qo'yday yuvosh* so'zi jonli so'zlashuvda *qo'y kabi yovvosh* tarzida ham ishlatilishiga guvoh bo'lamiz.

Bekning bunchalik *angravlanishig'a qanday ma'no berishini* ham bilmas edi [7, B.23]. Bu frazeologik birlik adabiy tildagi loqaydlik, xayolparastlik holatni anglatish ma'nolarini bildiruvchi *angrayishiga ma'no bermoq* turg'un birligining jonli xalq tilidagi fonetik varianti hisoblanadi.

Hasanali sekingina *daricha* ostig'a yotib hujra ichiga quloq soldi [7, B.24]. *Quloq soldi* iborasi adabiy tilga mansub bo'lib, Samarqand shahri qarluq lahjasida qulāq sālli tarzida hozirga qadar faol qo'llanadi.

...*mo'ylabi* ham endigina chiqa boshlag'an [7, B.34]. Bu so'z O'TILda yuqori labning ustini qoplagan mo'ylar mazmunini bildiruvchi mo'ylov so'zining talaffuzi biroz o'zgarishga uchragan *mo'ylab* tarzida aytiladigan shevaga xos birlikdir.

Janobi Haq *bod fursatlarda*, taqin va sa'id soatlarda to'kis tugallik birlan diydor ko'rishmakka nasib va ro'zi qilsin... [7, B.18]. Mazkur so'z O'TILda tez orada, yaqin fursatda ma'nolarida qo'llanilishi haqida yozilmagan, biroq shahar shevalarida ushbu ma'nolarda nofaol bo'lsa-da, uchrab turadi.

Qipchoqlarda *had bo'lg'aymiki*, biz tirik turg'an joyda sizning bir tola *mo'yingizni xam qilsinlar!* ([7, B.39] Yaqingacha sheva vakillari nutqida "mo'y" so'zi faol ishlatilgan bo'lsa, keyingi paytda uning o'zbek adabiy tilidagi "tuk" shakli ham ko'proq qo'llanadigan bo'ldi. Ushbu so'z asosida shakllangan *bir tola mo'yingizni xam qilsinlar* iborasi zarar yetkazmoq, ozor bermoq, zug'um qilmoq ma'nolarida qo'llanilgan. Biz o'rganayotgan hudud shevasida keksa yoshdagi kishilar nutqida ham kuzatdik: Bir tälä mojiñni xām qilip korsin-çi, mendän korädig'nini korädi žinqärçä! ("Dahbediy" mahallasi)

Anovi kungi yosh mehmonni senga *maxtasam* achchig'landing [7, B.54]. Samarqand viloyati qarluq shevalarida *q* tovushini ayrim so'zlarda *x* tovushi tarzida talaffuz qilish uchraydi. Shu bois maqtamoq so'zini *maxtamoq* tarzida qo'llash orqali yozuvchi asar tilini jonli xalq tiliga yaqinlashtirgan.

Devona belbog'ining tuguniga *aztahtidil yopishqani* holda... [7, B.168]. Bu ibora chin ko'ngildan kirishmoq birligining shevadagi varianti hisoblanadi.

...aqllilikda *yakto topib*, to'ylar, tomoshalar, orzu va havaslar bilan o'g'lig'a: "Xotin bu bo'libdir!"... [7, B.327]. Mazkur ibora bir, birgina yolg'iz, tengi, o'xshashi yo'q ma'nolarida qo'llanilib, asosan Samarqand shahri qarluq lahjasida faol qo'llaniladi.

O'zbek tili turkiy tillar ichida ko'p shevali til bo'lib, bu shevalar, tabiiyki, adabiy tilni boyitishga xizmat qiladi. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanini yozishda tarixiy shakllar bilan bir qatorda xalq tili, xususan Toshkent, Samarqand shahri qarluq lahjasidan ham ma'lum maqsad uchun o'rinli foydalangan.

Abdulla Qodiriy ijodi katta bir dengiz misol. Biz uning birgina asarida qo'llanilgan ayrim shevaga xos so'zlarni keltirib, tahlil qildik, xolos. Uning asarlaridagi xalq tiliga xos so'z va iboralarni to'plash va tahlil qilish tilshunosligimiz oldida turgan muhim va dolzarb masalalardan biridir.

Xullas, ijodkorlar asarlarida qo'llanilgan shevaga doir iboralar, ayrim so'zlar milliy koloritni, aynan Samarqand hududiga taalluqli urf-odatlarini, voqea-hodisalarni, mentalitetni tasvirlash uchun qo'llanilgan bo'lib, bu holat ularning bevosita tug'ilib o'sgan hududi shevalarining ta'sirida bo'lganini izohlaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ҳожи Муин. Танланган асарлар. –Тошкент: Маънавият, 2010. – 256 б.(Hoji Muin. Tanlangan asarlar. –Toshkent: Ma'naviyat, 2010. – 256 b.)
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999.-280 b.
3. Нусрат Раҳмат. Буни ҳаёт дебдилар ёки ўғлим Улуғбекнинг кундалиги. – Тошкент: Шарқ, 2008. –512 б. (Nusrat Rahmat. Buni hayot debdilar yoki o'g'lim Ulug'bekning kundaligi. – Toshkent: Sharq, 2008. –512 b.)
4. Ориф Гулханий, Олим Орифий. Хайр-ул калом. – Самарқанд: Зарафшон, 1997. – 336 б. (Orif Gulxaniy, Olim Orifiy. Xayr-ul kalom. – Samarqand: Zarafshon, 1997. – 336 b.)
5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 3 том. –Тошкент: “Фан”, 1984. (Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 3 tom. –Toshkent: “Fan”, 1984.)
6. Қодирий Х. Қодирийни кўмсаб. – Тошкент, 1994. (Qodiriy H. Qodiriyni ko'msab. – Toshkent, 1994.)
7. Abdulla Qodiriy. O'tkan kunlar.–Toshkent: Sharq, 2018.-384.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006-2008. (O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. A.Madvaliev tahriri ostida. – Toshkent: O'zME, 2006-2008)